

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ

Назарова Озода Ташназаровна

ГулГУ, старший преподаватель кафедры педагогика

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7994164>

Аннотация. В статье дана аргументация важности исследований в области формирования коммуникативных способностей и компетенций будущих специалистов, представлены методы по развитию коммуникативных способностей.

Ключевые слова: образование, развитие, коммуникативные способности.

В системе высшего образования проблема занятости молодежи является актуальной, в отличии от зарубежных стран, где рыночные отношения насчитывают более ста лет. Возрастает требования к выпускникам, уровню квалификации, умениям и навыкам. Несмотря на то, что разговоры о важности общения у студентов могут показаться банальными, стоит все же уделить ему особое внимание. Это будет способствовать лучшему пониманию необходимости грамотного взаимодействия с другими людьми в реальном мире и поможет лучше понять, что влияет на развитие коммуникативных способностей. Исследование по развитию коммуникативных способностей является актуальным, поскольку развитие коммуникативных способностей будет способствовать не только образовательной сфере, но и развивать студентов как личность.

Коммуникативные навыки чрезвычайно важны для формирования круга общения, встреч с друзьями, дружбы и ведения переговоров, покупки товаров и услуг, заключения контрактов и ведения бизнеса, выстраивания продуктивных отношений, разрешения конфликтов и нахождения взаимопонимания с другими. Все больше студентов с эмоциональными проблемами, находящийся в состоянии аффективной напряженности. И если человек не умеет общаться, на своем пути он столкнется с множеством проблем и трудностей, как в личной жизни, так и в профессиональной сфере.

В статье дана аргументация важности исследований в области формирования коммуникативных способностей и компетенций будущих специалистов, представлены методы по развитию коммуникативных умений.

Проще говоря, коммуникативные способности составляют особый поведенческий комплекс, который позволяет каждому из нас:

- установить контакты;
- заинтересовать собеседника;
- поддерживать связь;
- поддерживать отношения;
- аргументировать свои мысли;
- отстаивать свои интересы;
- разрешать конфликты;
- использовать невербальные средства общения;
- защищаться от манипуляций;
- понимать мотивы действия реакции других.

И вот что говорит известный писатель, бизнес-тренер Ицхак Пинтосевич о важности умения общаться в жизни .

Как известно, существует несколько видов коммуникативных навыков: информационно-коммуникационные способности, отвечающие за начало, ведение и завершение разговора, а также привлечение внимания собеседника и использование вербальных и невербальных средств общения;

аффективно-коммуникативная способность, которая помогает замечать эмоциональное состояние собеседника и правильно на него реагировать, а также проявлять отзывчивость и уважение к партнеру;

нормативно-коммуникативные способности, позволяющие помочь собеседнику в процессе общения и использовать лучшие способы разрешения конфликтных ситуаций; эта же способность позволяет человеку принимать помощь от других.

Что касается структуры коммуникативных способностей, то она включает в себя множество компонентов, среди которых:

социальное восприятие (связано с восприятием, пониманием и оценкой себя, других людей и социальных групп);

гностические навыки и рефлексия (связанные с осознанием, систематизацией и передачей информации);

когнитивные навыки (связаны с характеристиками памяти, мышления и внимания);
интерактивные навыки (связанные с «самоотдачей» и умением «настраиваться» на собеседника);

волевые качества;

восприятие и интерпретация вербальных и невербальных сигналов;

способность понимать подтекст и контекст;

умение использовать системы знаков для решения различных коммуникационных задач и т.д.

Можно определить, насколько развиты социальные и коммуникативные навыки студента, насколько активно, интенсивно и постоянно он поддерживает контакты с другими людьми, насколько широк круг его общения, насколько эффективно он решает проблемы общения и некоторые другие показатели.

Развитие коммуникативных навыков начинается в детстве и зависит от многих факторов, таких как особенности воспитания, микроклимат в семье, образ жизни и другие важные вещи. В случае, когда человек не получает определенного коммуникативного опыта, во взрослом возрасте он может быть замкнутым и незащищенным.

Однако анализ специализированной литературы (Л.И. Антропова, В.И. Муляр Р.Р. Закиров, А.А. Идинов, Т.А. Ветошкина, И.Ф. Исаев, и др.), а также собственные наблюдения по диагностике уровня подготовленности молодых специалистов к коммуникативной деятельности, позволяет нам выделить существенные недостатки в формировании коммуникативных умений. Но даже для людей с проблемами общения всегда есть выход из ситуации, потому что развитие социальных и коммуникативных навыков доступно в любом возрасте. И здесь самое время поговорить о том, какие средства существуют для развития коммуникативных навыков. Самое простое, обыденное толкование умений — это «знания в действии». Психология, определяя понятие «умения», подчеркивает, что это подготовленность к теоретическим и практическим действиям,

выполняемым быстро, точно и сознательно, на основе усвоенных теоретических знаниях, навыков и жизненного опыта. К.К. Платонов дает следующее определение слову "умения" — это готовность выполнять определенную деятельность или действия в новых условиях, образовавшихся на основе ранее приобретенных знаний и навыков .

Развитие коммуникативных навыков

Предлагаемые методы являются отличным средством развития коммуникативных навыков. На самом деле, если вы используете их вместе, они могут послужить реальной тренировкой в коммуникативных навыках. Используя его, вы можете, без помощи специалистов, самостоятельно устранить пробелы в области межличностного взаимодействия.

Возьми инициативу в свои руки

Первое правило общительного человека — побороть страх общения. Не нужно стесняться заговорить с человеком первым. Если вы хотите общаться, просто начните. Но не забывайте, что бывают ситуации, когда потенциальный собеседник не хочет общаться, поэтому не стоит его заставлять. В других случаях вам нужно научиться перешагивать через свои комплексы и незащищенность.

Научитесь слушать собеседника

Навыки слушания — один из лучших способов услышать, понять и расположить к себе собеседника. Слушая, не перебивая, вы не только дадите своему собеседнику пространство для выражения своих мыслей, но и получите много информации о нем, а также сможете увидеть, какие ошибки он совершает в общении, чтобы не повторять их в своем собственном общении. Кроме того, в процессе активного слушания вы сможете отслеживать свою реакцию на поведение человека, а значит, вы учитесь видеть себя со стороны.

Учитесь определять общее и индивидуальное

В любой ситуации, когда вам нужно поговорить с кем-то, обратите внимание на то, что вас объединяет и что отличает вас друг от друга. Этот метод помогает найти общий язык и точки соприкосновения, принять и уважать чужую позицию, избегать и устранять конфликты в корне. Кстати, одним из ключевых моментов в искусстве общения является способность принимать чужую точку зрения. Другой человек не всегда должен говорить, что он не прав. Просто сказать, что у вас есть мнение по спорному вопросу.

Будьте уверены в себе

Развитие коммуникативных навыков также является развитием уверенности в себе. Боязнь говорить, боязнь казаться смешным, неуверенность в своих мыслях, словах и убеждениях — эти и другие подобные вещи всегда отталкивают других. И наоборот, человек с адекватной самооценкой, который знает свои силы и ценит себя, привлекает к себе других. Уверенность чувствуется, вызывает уважение и заставляет людей вступать в контакт с таким человеком.

Думайте о своем собеседнике

Одна из грубых коммуникативных ошибок — забыть о человеке, с которым вы разговариваете. Представьте, что вы сами хотите поговорить, но собеседник продолжает рассказывать о своем. Возможно, эта ситуация не очень приятна для вас. Люди заняты только своими интересами и забывают обо всем остальном. Статус партнера: интересно,

что он хочет, чтобы он вас выслушал и т.д. Чем вы внимательнее, тем выше уровень вашего общения.

Много читайте

Расширяя кругозор человека, расширяя его словарный запас, способствуя запоминанию новых терминов и развивая способность строить грамматически правильные предложения. Благодаря такому коммуникативному арсеналу вы всегда сможете найти, о чем поговорить с другими людьми, поддержать разговор. Хорошая тренировка: прочитайте интересную книгу и кратко перескажите ее, записав себя на диктофон. Когда вы слушаете записи, обратите внимание на недостатки в вашей речи: перебои в дыхании, неправильные паузы, паразитные слова; оцените общее качество вашей речи. Отмечайте ошибки и запоминайте их, чтобы не совершать в будущем.

Посещать культурные мероприятия

Быть на выставках, в музеях и на интересных праздниках полезно не только для общего развития, но и для приобретения навыков общения. Даже если это пятиминутная болтовня или выражение эмоций от увиденного. Главное — получить коммуникативный опыт. Кроме того, присущи творческие способности, возрастает самооценка и интерес к жизни, раскрывается внутренний потенциал и дает вдохновение.

Общаться на языке тела

В некоторых ситуациях некорректное общение может передавать до 90% информации о состоянии человека, его настроении и отношении к происходящему. Если вы хотите стать мастером общения, учителя должны распознавать свои собственные неправильные сигналы. Научившись это делать, вы сможете доносить до собеседника то что вы хотели бы сказать.

Будьте позитивны

Всегда старайтесь искать положительные моменты в любом разговоре, даже в неудачных. Неприятное впечатление от разговора, неловкие моменты, неудачные фразы — все это часть общения, и к этому нужно быть готовым. Тем не менее, необходимо сосредоточиться на получении информации, постараться найти общий язык и понять собеседника. Если что-то вдруг пошло не так, не придавайте этому значения.

Тренируйтесь

Как и в развитии любого важного навыка, практика занимает особое место в развитии коммуникативных навыков. Желательно постоянно находиться в процессе общения. Помните, что разовые «прогулки» и попытки инициативы не позволят вам избавиться от неуверенности, стеснительности или любых других проблем общения. Вам нужно постоянно стремиться к общению: знакомиться друг с другом, звонить друзьям и родственникам самостоятельно, делайте это в одиночестве и т. д. Только в этом случае общение с другими людьми станет полноценной частью жизни и перестанет вызывать неуверенность и робость.

Упражнение «Перевоплощение»

Суть упражнения такова: подумайте о человеке, который внушает уважение, с которого бы брали пример. Это может быть, например, герой игры. Подробно представьте все те качества, которые вам нравятся, и опишите их. Затем примеряйте все эти качества, пытаясь вписать образ этого человека. «Возьми» его походку, позу, манеру держаться и вести диалог, взгляд, тембр голоса и темп речи. Пройдя немного в этой роли, еще раз

вспомните все ощущения, которые вам удалось испытать, и напишите их на листе бумаги. И уже в дальнейшем, при общении с другими людьми, перевоплощайтесь снова, чтобы общаться так, как вы хотите. Чем чаще вы будете выполнять это упражнение, тем более расслабленным и уверенным вы станете, и вам будет легче и приятнее общаться.

Знания, умения и навыки, приобретаемые осознанно в ходе работы над личностно значимой проблемой, быстро присваиваются и закрепляются студентом, превращаются в его активный запас академических знаний и практического опыта и в дальнейшем легко переносятся на другие виды работы. Легко заметить, что развитие коммуникативных навыков не требует титанических усилий или каких-либо особых способностей. Самостоятельно научиться общаться — это полностью под силу любому психически здоровому человеку. Нужно только применить приведенные выше рекомендации. Однако средства развития коммуникативных навыков ими не ограничиваются. Особую популярность получают так же современные образовательные технологии: участие в профессиональных форумах и конференциях, обучение «на рабочем месте», коучинг, наставничество, консалтинг, сторителлинг, стретчинг и т.д.

В целом, можно сделать вывод, что работа по формированию коммуникативных навыков у студентов, способствуют формированию навыков общения с коллегами, руководством, а так же осознанию значимости своей будущей профессиональной деятельности.

REFERENCES

1. Абульханова-Славская К.А. Развитие личности в процессе жизнедеятельности // Психология формирования и развития личности. М., 1981. - С. 19-45.
2. Абульханова К.А. Психология и сознание личности (Проблемы методологии, теории и исследования реальной личности) // Избр. психол. труды. М.: Московский психолого-социальный институт, 1999. - 224 с.
3. Адлер А. Наука жить / пер. с англ. Киев: Port-Royal, 1997. - 259 с.
4. Акопов Г.В. Социальная психология высшего образования. Самара, 1993. -212 с.
5. Алексеев Н.Г., Юдин Э.Г. Исследование творчества в науке и обучение творчеству в школе // Научное творчество / под ред. С.Р. Микулинского, М.Г. Ярошевского. М., 1969. - С. 387- 404.
6. Алексеева М.И. Мотивация учения студентов и удовлетворенность выбором вуза // Эмоциональная регуляция учебной и трудовой деятельности- М.Одесса, 1986. С. 64-72.
7. Аминов Н.А., Молоканов М.В. О компонентах специальных способностей будущих школьных психологов // Психологический журнал. 1992. - № 5. - С. 104-111.
8. A Ibragimov, X., and Abdullayeva Sh. "Pedagogika nazariyasi (darslik)." T.: Fan va texnologiya 288 (2008).
9. Ибраимов Х. И. Креативность как одна из характеристик личности будущего педагога //Наука, образование и культура. – 2018. – №. 3 (27). – С. 44-46.
10. Ibragimovich X. I. O ‘ZBEKISTON OLIY TA’LIM TIZIMIDA KREDIT-MODUL TEXNOLOGIYALARINI QO ‘LLASHNING O ‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI //INTEGRATION OF SCIENCE, EDUCATION AND PRACTICE. SCIENTIFIC-METHODOLOGICAL JOURNAL. – 2021. – С. 209-214.

11. Ibragimovich, Ibraimov Kholboy. "Theoretical and methodological basis of quality control and evaluation of education in higher education system." *International journal of discourse on innovation, integration and education* 1 (2020): 6-15.
12. Maxmutovna T. X. INFLUENCE OF MASS CULTURE ON THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE SPIRITUAL AND MORAL IMAGE OF THE YOUNG GENERATION //European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol. – 2019. – Т. 7. – №. 12.
13. Mahmutovna T. X. Ways to Form Immunity of Protection from" Public Culture" in Adolescent Students //Kresna Social Science and Humanities Research. – 2022. – Т. 3. – С. 115-117.
14. Makhmutovna T. K., Ibragimovna T. I. Specific features of the pedagogical process focused on increasing the social activity of youth //Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR). – 2020. – Т. 9. – №. 6. – С. 165-171.
15. Abdullaeva, B. S., Sobirova, M. A., Abduganiev, O. T., & Abdullaev, D. N. (2020). The specifics of modern legal education and upbringing of schoolchildren in the countries of the post-soviet world. *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems*, 12(2), 2706-2714.
16. Oglu, Abduganiev Ozod Tursunboy. "Pedagogical Conditions And Mechanisms Of Development Of Social Active Civil Competence In Students." *Turkish Journal of Computer and Mathematics Education* 12, no. 7 (2021): 433-442.
17. Abduganiyev, O. T. (2022, December). FACTORS AFFECTING THE DEVELOPMENT OF SOCIALLY ACTIVE CITIZENSHIP COMPETENCE IN STUDENTS. In *E Conference Zone* (pp. 10-13).
18. Abduganiev O. Developing Student Civil Competency //Eastern European Scientific Journal. – 2019. – №. 1.
19. Махмудов А. Х., Джураев Р. Х., Ахунжонов А. Т. Дидактический потенциал шахматной игры //Наука и образование сегодня. – 2020. – №. 6-2 (53). – С. 70-71.
20. Махмудов А. Х. ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ШАХМАТЫ» ЧЕРЕЗ РЕШЕНИЯ ШАХМАТНЫХ ЗАДАЧ: 10.53885/ед. 2022.49. 38.098 Махмудов Абдулхалим Хамидович, д. 2 п. н, зам. директора Узбекского научно-исследовательского института педагогических наук им. Кары Ниязи, abdu-hm@yandex. ru //Научно-практическая конференция. – 2022. – С. 766-768.
21. Джураев Р. Х., Махмудов А. Х., Фефелов В. С. Методология формирования учебно-творческого плана для компетентностной подготовки магистров //Педагогические науки. – 2012. – №. 1. – С. 84-90.
22. Махмудов А. Х., Абдурахмонов З. Б. Таълимда замонавий рақамли технологияларидан фойдаланишнинг ютуқлари ва муаммолари //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. CSPI conference 3. – С. 97-99.